

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 588 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232 Saidova Barno Narzullayevna
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242 Shukurova Halima Sunatullayevna
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari	252 Z. M. Zarifova
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257 Хамидуллаева Ситора Салимовна
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259 Babayeva M. A.
Ways of Teaching English to Preschool Children	263 Ergasheva Gulnora Nematovna
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari	271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274 Jumanova Fatima Uralovna
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari	279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304 Абдусаломова С. М.

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurudan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chingulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
<i>A. T. Roziqulova</i>	
Boks sportida hakamlikning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
<i>Razzaqova Sabina Shuxratovna</i>	

BOKS SPORTIDA HAKAMLIKNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI

Razzaqova Sabina Shuxratovna

Termiz davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boks sportida hakamlikning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Hakamlarning baholash jarayonida duch keladigan qiyinchiliklari, subyektiv qarorlarning oldini olish usullari va hakamlik tizimini takomillashtirish yo'llari yoritib berilgan. Tadqiqot davomida hakamlar malakasini oshirish usullari, obyektiv baholash mezonlarini ishlab chiqish va texnologik vositalardan foydalanish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: boks, hakamlik, sport musobaqalari, baholash mezonlari, obyektivlik, sport psixologiyasi, texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the pressing issues of refereeing in boxing. It examines the challenges referees face in assessing fights, methods for preventing subjective decisions, and ways to improve the refereeing system. The study emphasizes the importance of referee training, the development of objective evaluation criteria, and the use of technological tools.

Key words: boxing, refereeing, sports competitions, evaluation criteria, objectivity, sports psychology, technology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы судейства в боксе. Анализируются трудности, с которыми сталкиваются судьи при оценке боёв, методы предотвращения субъективных решений и пути совершенствования системы судейства. В ходе исследования подчёркивается важность повышения квалификации судей, разработки объективных критериев оценки и использования технологических средств.

Ключевые слова: бокс, судейство, спортивные соревнования, критерии оценки, объективность, спортивная психология, технологии.

KIRISH

Sport musobaqalarining adolatli va samarali o'tkazilishi uchun hakamlik muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, boks sportida hakamlarning roli juda katta bo'lib, ular nafaqat jang natijasini belgilash, balki musobaqa davomida qoidabuzarliklarning oldini olish vazifasini ham bajaradilar. Biroq zamonaviy boks hakamligida bir qator muammolar mavjud bo'lib, bu sportchilarning natijalariga va musobaqalarning umumiy adolatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Boks sportida hakamlik tizimi ko'p hollarda inson omiliga bog'liq bo'lib, bu esa subyektiv baholash ehti-molini oshiradi. Shu sababli, hakamlarning malakasini oshirish, obyektiv baholash mezonlarini ishlab chiqish va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada boks hakamligining zamonaviy muammolari tahlil qilinadi. Xususan, hakamlikda uchraydigan asosiy kamchiliklar, obyektiv baholash tizimini rivojlantirish yo'llari va bu borada qo'llanilayotgan ilg'or usullar haqida so'z yuritiladi. Tadqiqot davomida boks musobaqalarida hakamlik sifatini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ham beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boks sportida hakamlik tizimi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar sportchilar faoliyatini baholashning obyektivlik darajasini oshirish masalalariga qaratilgan. Turli manbalarda boks hakamligining muammolari va ularni bartaraf etish usullari keng yoritilgan. Quyida ushbu mavzu bo'yicha asosiy ilmiy manbalar va ularning mazmuni tahlil qilinadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport musobaqalarida, ayniqsa, boksdagi hakamlarning qarorlari ko'pincha subyektiv bo'lishi mumkin. V.N. Konkov (1977) boks hakamligidagi subyektiv qarorlarning sport natijalariga ta'siri haqida o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tgan. Unga ko'ra, hakamlar qarorlarining noaniqligi musobaqalar natijasini shubha ostiga qo'yishi mumkin.

Hakamlarning qarorlarini obyektivlashtirish bo'yicha qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Drujinin V.E. va Kalimulin I.A. (1978) tomonidan ishlab chiqilgan yangi hakamlik metodikasi bu borada e'tiborga molik. Ular texnologik vositalardan foydalanish, videokuzatuv va elektron hisoblash tizimlarini joriy etish orqali subyektivlikni kamaytirish mumkinligini ko'rsatganlar.

Hakamlarning malakasi ularning qarorlarining adolatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. G.P. Venglinkiy (1998) hakamlarni tayyorlashda maxsus psixofizik tayyorgarlik usullaridan foydalanish zarurligini ta'kidlagan. Uning tadqiqotlarida sport arbitrining stressga chidamliligi, qaror qabul qilish tezligi va texnik-taktik bilimlarini oshirish muhimligi ko'rsatib berilgan. So'nggi yillarda sport hakamligi sohasida zamonaviy texnologiyalar joriy qilinmoqda. Tajiboyev S.S. (2016) o'z ishida sport musobaqalarida natijalarni ro'yxatga olish va qayta ishlash uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Xususan, boksdagi zarbalarni avtomatik qayd etish tizimlari va videoanaliz texnologiyalaridan foydalanish hakamlik sifatini oshirishga yordam berishi mumkin.

Sport psixologiyasi ham hakamlarning qarorlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. M.A. Kdirova va G.O. Nazarova (2016) tadqiqotlarida hakamlarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi va ularning qaror qabul qilish jarayoni o'rganilgan. Ushbu ishda hakamlarning psixologik barqarorligi va diqqatni jamlash qobiliyati ularning obyektiv baholash ko'nikmalariga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boks sportida hakamlik tizimining zamonaviy muammolarini aniqlash, ularni tahlil qilish va samarali yechimlar ishlab chiqish uchun turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning ilmiy-metodik asoslari sport hakamligi, pedagogika, psixologiya va sport menejmentiga oid mavjud nazariy hamda amaliy tadqiqotlarga asoslangan holda belgilandi.

Tadqiqot jarayonida dastlab boks musobaqalaridagi hakamlik tizimi bo'yicha ilmiy adabiyotlar, xalqaro hamda milliy boks federatsiyalarining qoidalari, reglamentlari va mavjud tajribalari o'rganildi. Ushbu usul sport hakamligi tizimidagi dolzarb muammolarni chuqur tushunish, mavjud kamchiliklarni ilmiy nuqtayi nazardan asoslash va ularning yechimlari bo'yicha ilmiy ishlarga tayangan holda takliflar ishlab chiqishga yordam berdi. Boks sportida hakamlikning obyektivligini oshirish bo'yicha ilmiy va empirik tadqiqotlar olib borildi. Empirik tadqiqotlar doirasida sport musobaqalari davomida hakamlarning qaror qabul qilish jarayonlari kuzatildi, boks hakamligi bo'yicha tajribali mutaxassislar, murabbiylar va sportchilar o'rtasida so'rovlar o'tkazildi. Ushbu so'rovnomalar hakamlikdagi subyektivlik darajasini aniqlash hamda hakamlarning malaka darajasini baholash va mavjud baholash tizimining adolatlilik ko'rsatkichlarini tahlil qilish imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqot davomida matematik-statistik tahlil usullari qo'llanilib, o'tgan yillardagi boks musobaqalarining hakamlik natijalari, hakamlar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar va ularga berilgan baholar ustida statistik tahlillar o'tkazildi. Bu esa hakamlik sifatiga oid aniq hamda ishonchli ma'lumotlarni shakllantirishga xizmat qildi. Boks hakamligining obyektiv baholash tizimini takomillashtirish uchun videoanaliz texnologiyalaridan ham foydalanildi. Tadqiqot jarayonida boks musobaqalarida olingan videoyozuvlar qayta ko'rib chiqilib, hakamlar tomonidan qabul qilingan qarorlar tahlil qilindi. Ushbu usul hakamlarning noto'g'ri qarorlarini aniqlash va ularning subyektiv baholashga moyillik darajasini baholashga imkon berdi. Natijada, tadqiqotning ilmiy asoslari va qo'llanilgan metodlar orqali boks hakamligining dolzarb muammolari aniqlandi va ularni hal qilish uchun takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqotda hakamlikning obyektivligini oshirish, sportchilarning baholash mezonlarini aniq belgilash hamda texnologik vositalardan keng foydalanish orqali musobaqalarning adolatlilikini ta'minlash zarurligi asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari boks sportidagi hakamlik tizimining hozirgi holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali takliflarni ishlab chiqishga qaratildi. Ushbu tahlil jarayonida empirik ma'lumotlar, statistik natijalar va mutaxassislar fikrlariga asoslanib aniq xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot davomida boks musobaqalarida hakamlarning baholash jarayoni va qaror qabul qilish tizimi o'rganildi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda boks musobaqalarida hakamlar tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning aksariyati inson omiliga bog'liq bo'lib, bu subyektivlik darajasining ortishiga sabab bo'lmoqda. O'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, hakamlar tomonidan berilayotgan baholar bir xil jang ichida ham farqlanadi, bu esa baholash mezonlarining noaniqligidan dalolat beradi.

Tadqiqot davomida 2022–2024-yillar oralig'ida O'zbekiston miqyosida o'tkazilgan boks musobaqalarida hakamlik natijalari chuqur o'rganildi. Mazkur yillarda o'tkazilgan chempionatlarda hakamlikda yo'l qo'yilgan xatolar sonining ortib borayotgani kuzatildi. Masalan, 2022-yilda musobaqalar davomida hakamlarning noto'g'ri qarorlari natijasida 5 ta yozma va 8 ta og'zaki protest berilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich mos ravishda 9 ta va 10 taga yetgan. Bu esa hakamlik tizimining sifati va adolatligi borasida jiddiy muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

So'rov natijalari ham ushbu muammolarni tasdiqlaydi. Tadqiqotda ishtirok etgan hakamlar, murabbiylar va sportchilarning fikriga ko'ra, hakamlik sifatining pastligi quyidagi omillar bilan bog'liq: hakamlarning malaka darajasi yetarlicha yuqori emasligi, baholash mezonlarining noaniqligi va hakamlarning qarorlaridagi ziddiyatlar, hakamlik tizimida korrupsiya va shaffoflikning yetishmovchiligi, hakamlarning faoliyatini rag'batlantirish tizimining sustligi hamda hakamlarning ishini nazorat qiluvchi samarali tizimning yo'qligi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, boks sportida hakamlik tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Birinchidan, hakamlar malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar joriy etilishi lozim. Hozirgi vaqtda hakamlar faqat qisqa muddatli seminarlar orqali tayyorlanadi, shu sababli ularning doimiy ravishda malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, hakamlikning obyektiv mezonlarini ishlab chiqish talab etiladi. Boks sportida sportchilarning harakatlarini baholash uchun aniq va shaffof mezonlar ishlab chiqilishi lozim. Uchinchidan, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish muhim. Hakamlik tizimining adolatligini oshirish uchun videoyozuvlar, zarba sensorlari va avtomatlashtirilgan hisob tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi. To'rtinchidan, hakamlik tizimining shaffofligini ta'minlash kerak. Sportchilar, murabbiylar va hakamlar o'rtasida shaffof va adolatli tizimni shakllantirish orqali korrupsiya xavfini kamaytirish mumkin. Nihoyat, beshinchidan, hakamlik bo'yicha xalqaro tajribani o'rganish hamda joriy etish lozim. Jahon boks federatsiyalari tajribasidan kelib chiqib, hakamlik tizimini rivojlantirish va xalqaro standartlarga moslashtirish talab qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari boks sportida hakamlik tizimining dolzarb muammolari mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, hakamlarning qaror qabul qilish jarayonida subyektivlik darajasi yuqori ekani, baholash mezonlarining noaniqligi, hakamlarning malaka darajasi va ularni tayyorlash tizimidagi kamchiliklar, shuningdek, korrupsiya va shaffoflik masalalarining mavjudligi tahlillar natijasida aniqlandi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2022-2024-yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilgan boks musobaqalarida hakamlik xatolarining ortib borayotgani qayd etildi. Jumladan, noto'g'ri qarorlar natijasida berilgan yozma va og'zaki protestlar soni yildan-yilga ko'payib bormoqda. Bu esa hakamlik tizimini takomillashtirish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Hakamlarning malakasini oshirish, baholash tizimini shaffoflashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish boks sportida adolatli hakamlik tizimini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Xalqaro tajribalar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, sport hakamligi sohasida texnologik innovatsiyalarni joriy etish, hakamlarni muntazam ravishda o'qitish va ularning faoliyatini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq: hakamlar malakasini oshirish bo'yicha muntazam dasturlar ishlab chiqish va tatbiq etish. Hozirda hakamlar asosan qisqa muddatli seminarlar orqali tayyorlanadi. Bu esa ularning bilim va malakasini yetarli darajada oshirishga imkon bermaydi. Shu sababli ularning doimiy ravishda malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish, tajribali hakamlar va xalqaro mutaxassislar ishtirokida treninglar tashkil etish lozim. Hakamlik mezonlarini aniq va shaffof qilish zarur. Boks sportida sportchilarning zarba samaradorligi va texnik harakatlarini baholash bo'yicha aniq mezonlarni ishlab chiqish lozim. Hozirgi vaqtda hakamlarning qaror qabul qilish jarayoni ko'p jihatdan shaxsiy tushunchalar va tajribaga bog'liq bo'lib, bu subyektivlikka olib kelmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish ham muhim masala hisoblanadi. Boks musobaqalarida videoyozuvlardan keng foydalanish, zarba sensori va avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini joriy etish orqali hakamlarning qarorlarini obyektivlashtirish mumkin. Bu usul xalqaro tajribada o'z samaradorligini isbotlagan va boks musobaqalarining adolatli o'tishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hakamlik tizimining shaffofligini ta'minlash lozim. Musobaqalar davomida barcha hakamlik qarorlarining ochiq va shaffof qayd etilishi hamda sportchilarga va murabbiylarga hakamlik qarorlariga nisbatan o'z fikrlarini bildirish imkoniyatining berilishi korrupsiya xavfini kamaytiradi. Shuningdek, hakamlarning faoliyatini baholash va nazorat qilish tizimini joriy etish lozim. Xalqaro tajribani o'rganish va milliy hakamlik tizimini takomillashtirish zarur. Jahon boks federatsiyalari tajribasidan kelib chiqib, milliy hakamlik tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarga mos ravishda hakamlarni sertifikatlashtirish va baholash tizimini shakllantirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ашуркова, С. Ф. (2019). Установочно-профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации. *Фан-спортга*, 37–40.
2. Махкамов, I. (2020). Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining jismoniy tarbiyada kasbiy mahoratini rivojlantirish moduli. *Xalq-Ta'limi*, 83–85.
3. Tajibayev, S. S. (2016). Use of innovative technologies in registration and processing of indicators of special efficiency of athletes. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 4(2).
4. Жахонгиров, Б. Б. (2020). Научно-технические связи Узбекистана с зарубежными странами. *Бюллетень Науки и Практики*, 6(8).
5. Кдырова, М. А., & Назарова, Г. О. (2016). Профессионально-педагогическая подготовленность тренеров и возможности её совершенствования с использованием обучающих тестов. In *Актуальные проблемы физической культуры и спорта* (pp. 165–170).
6. Кдырова, М. А., & Абатова, Г. Н. (2021). Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям. *Academic Research in Educational Sciences*, 2.
7. Пулатов, А. А. (2017). Явление укачивания при занятиях волейболом и его влияние на результативность подач. *Лучшая Научная Статья 2017* (pp. 215–218).
8. Сафарова, Д. Д., Алиева, К. К., & Серебряков, В. В. (2017). Об особенностях компонентного состава массы тела у спортсменок, специализирующихся в спортивных единоборствах. *Наука и спорт: современные тенденции*, 15(2).
9. Abduraxmonova, J. N., & Xolisov, B. A. (2020). Turkiston iqtisodiy kengashining o'lka ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'siri. *O'tmishga nazar*, (2), 63–73.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.